

نقد و بررسی «کتاب تاریخ تصوف (۱)»

حجت الله جوانی

چکیده

مقاله نقد و بررسی کتاب تاریخ تصوف (۱) به بررسی محتوای این کتاب می پردازد. این کتاب برای دانشجویان رشته ادیان و عرفان و رشته های مرتبط با تصوف و عرفان تألیف شده است و دربردارنده اطلاعات مفید و موسعی است. اما این که کتاب تا چه حد توانسته نیازهای مخاطبان را برآورده نماید! موضوع بررسی این مقاله است. این اثر از دو زاویه محتوایی و شکلی مورد بررسی واقع شده است. به لحاظ محتوایی، خروج موضوعی از مباحث و تطویل بیش از حد در نگارش پاره ای مطالب فاقد اهمیت و عدم رعایت نگرش تاریخی و پرداختن به مباحث کلامی و اهتمام به رویکرد فلسفی در نگارش کتاب تاریخ تصوف از نکات قابل انتقاد آن است. از منظر شکلی پاره ای ایراد های نگارشی در آن مشاهده می شود.

کلید واژه: تاریخ تصوف ۱، عرفان اسلامی، نقد محتوایی، نقد شکلی.

جهت دریافت مقاله به سایت زیر مراجعه فرمایید:

<http://ptmbr.faslnameh.org/article-1-105-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81>